

KORXONALARDA BIZNES REJA ASOSIDA FAOLIYATNI SAMARALI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI (PRIORITY DIRECTIONS OF EFFECTIVE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF ACTIVITIES IN ENTERPRISES ON THE BASIS OF A BUSINESS PLAN)

Aripov Nodir Salimovich

Oriental Universiteti

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) mutaxassisligi magistranti.

Annotatsiya. Korxonalarda biznes reja, korxonada faoliyatini tashkil etish va rivojlanish yo‘nalishlarini belgilovchi strategik hujjatdir. Bu hujjat korxonaning maqsadlarini, qadriyatlarini, bozor analizini, strategiyalarini, moliyaviy boshqaruvni va boshqa muhim ko‘rsatuvlarni o‘z ichiga oladi. Biznes reja korxonaning qanday rivojlanishi, qanday foyda olishi, qanday bozorda o‘zini o‘rin egallashi va qanday moliyaviy natijalar olishi kerakligini belgilaydi. Biznes reja tashkil etishda yuqori darajada tahlil va strategik planlashuv amaliyotlari kiritiladi. Bu hujjat korxonaning rivojlanishi va muvaffaqiyati uchun keng qamrovli yo‘nalishlar va qadamli harakatlarni belgilaydi. Biznes rejani tuzishda bozor analizi, xarajatlarni boshqarish, daromadni oshirish strategiyalari va boshqa muhim ko‘rsatmalar katta ahamiyatga ega. Biznes rejasi korxonaning uzluksiz ravishda rivojlanishini ta‘minlash, taklif etilgan maqsadlarga yetishish va moliyaviy boshqaruvni samarali shakllantirish uchun juda muhimdir. Bu hujjat korxonaning faoliyatini to‘g‘ri boshqarishga yordam beradi va uning mustahkamlashiga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: biznes, korxonada, boshqaruv, reja, xarajat, taklif.

ПРИОРИТЕТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Абстрактный. На предприятиях бизнес-план является стратегическим документом, определяющим направления организации и развития предприятия. Этот документ включает цели, ценности компании, анализ рынка, стратегии, управление финансами и другие важные заявления. Бизнес-план определяет, как предприятие должно развиваться, как оно должно получать прибыль, как оно должно позиционировать себя на рынке и какие финансовые результаты оно должно получить. Бизнес-планирование включает в себя анализ высокого уровня и практику стратегического планирования. Этот документ определяет комплексные направления и пошаговые действия для развития и успеха предприятия. Анализ рынка, управление затратами, стратегии роста доходов и

другие ключевые показатели важны при создании бизнес-плана. Бизнес-план очень важен для обеспечения непрерывного развития предприятия, достижения поставленных целей и эффективного формирования финансового управления. Этот документ помогает правильно управлять деятельностью компании и позволяет ее укреплять.

Ключевые слова: бизнес, предприятие, управление, план, стоимость, предложение.

PRIORITIES OF EFFECTIVE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF ACTIVITIES IN ENTERPRISES BASED ON A BUSINESS PLAN

Abstract. In enterprises, the business plan is a strategic document that determines the directions of organization and development of the enterprise. This document includes the company's goals, values, market analysis, strategies, financial management and other important statements. The business plan defines how the enterprise should develop, how it should get profit, how it should position itself in the market and what financial results it should get. Business planning involves high-level analysis and strategic planning practices. This document defines comprehensive directions and step-by-step actions for the development and success of the enterprise. Market analysis, cost management, revenue growth strategies, and other key metrics are important in creating a business plan. A business plan is very important to ensure the continuous development of the enterprise, to achieve the proposed goals and to effectively form financial management. This document helps to properly manage the company's activities and allows its strengthening.

Key words: business, enterprise, management, plan, cost, offer.

KIRISH. Korxonalarda biznesni boshqaruv obykti va subykti mavjud. Biznesni boshqaruv obykti, masalan, korxonona, kompaniya yoki tadbirkorlik bo'lishi mumkin bo'lgan tashkilotdir. Bu obyekt biznes faoliyatini amalga oshiradi va boshqaruv organlari tomonidan rahbarlik qilinadi.

Biznesni boshqaruv subykti esa, masalan, korxonona rahbarlari yoki boshqaruv organlari sifatida faoliyat olib boradigan shaxs yoki guruhdir. Bu subyekt biznesning rivojlanishini ta'minlash, maqsadlarni belgilash va amalga oshirish uchun kerakli qarorlarni qabul qiladi.

Shuningdek, biznesni boshqaruv obykti va subykti birgalikda ishlashadi va korxononaning muvaffaqiyatiga yordam beradi. Obyekt va subyektning birgalikda samarali ishlashlari, biznesning rivojlanishi va muvaffaqiyatiga olib keladi.

Korxonalarda biznes reja asosida faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarishning ustuvor yo'nalishlari quyidagilardir:

1. Biznes rejani aniqlash: Bir korxonona yoki tadbirkorlik faoliyatini boshlashda birinchi qadam biznes rejani aniqlashdir. Bu rejada korxonona maqsadlari, mazmuni, strategiyalari, bozor analizi, moliyaviy rejalar va boshqa muhim ma’lumotlar o‘z ichiga oladi.

2. Biznes rejani rivojlantirish: Biznes rejani tashkil etishdan so‘ng, uning rivojlantirilishi va yangilashlari juda muhimdir. Korxonaning o‘ziga xos biznes rejasi rivojlanishi, bozor o‘zgarishlari va zarur o‘zgarishlar bilan hamkorlik qilishi kerak.

3. Tizimli boshqarish: Biznes rejani tashkil etish va rivojlantirishda tizimli boshqarish muhimdir. Boshqaruv tizimi korxonaning maqsadlariga mos keladigan qo‘llanmalar, jarayonlarni nazorat qilish, moliyaviy hisobotlar va boshqa muhim elementlarni o‘z ichiga oladi.

4. Xodimlarni tayyorlash va motivatsiyalash: Biznes rejani tashkil etish va boshqarishda xodimlarni tayyorlash, ularga zarur bilim va ko‘nikmalar ta’minlash, ularni mustahkamlash va motivatsiyalash juda muhimdir. Xodimlar korxonaning maqsadlarini tushunishi va ularni amalga oshirish uchun ilhomlantirilishi kerak.

5. Bozor analizi va marketing: Biznes rejasi tashkil etishda bozor analizi va marketing strategiyalari juda muhimdir. Bozor analizi orqali korxonona o‘zining o‘ziga xos bozor segmentini aniqlab oladi va marketing strategiyalarini shakllantiradi.

6. Moliyaviy boshqaruv: Biznes rejasi tashkil etishda moliyaviy boshqaruvni samarali tashkil etish muhimdir. Bu biznes rejasi tashkil etilishi, moliyaviy resurslar to‘g‘risida nazorat qilish, daromad va xarajatlarni boshqarishni o‘z ichiga oladi.

Ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish orqali korxonalarda biznes rejasi asosida faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarish muvaffaqiyatli amalga oshiriladi va korxonona uzoq muddatli rivojlanishi uchun zarurdir.

Korxonalarda biznesni boshqaruvning asosiy maqsadi, korxonona faoliyatini samarali boshqarish va uning muvaffaqiyatini ta’minlashdir. Bu maqsadni amalga oshirish uchun bir nechta asosiy vazifalar va maqsadlar belgilanadi, ulardan ba’zilari quyidagilardi: Maqsadlarni belgilash: Biznesni boshqaruvda birinchi vazifa, korxonona maqsadlarini belgilash va ularni amalga oshirish yo‘li va usullarini aniqlashdir. Maqsadlarni belgilash, korxonaning rivojlanishi va muvaffaqiyati uchun kritik ahamiyatga ega. Resurslarni boshqarish: Biznes faoliyatini boshqarishda resurslar, masalan, odamlar, moliya, vaqt va materiallar kabi imkoniyatlarni samarali boshqarish zarurdir. Biznesni boshqaruv organlari, resurslarni to‘g‘ri qo‘llash va ulardan maksimal foydalanish uchun strategiyalar belgilaydi. Ish faoliyatini tashkil etish: Biznesni boshqaruv organlari, ish faoliyatini tashkil etish, ish tartibi va tizimi, ishga qabul qilish va ish bilan bog‘liq boshqa jarayonlarni boshqarishda muvaffaqiyatli bo‘lishadi. Mijozlarga xizmat ko‘rsatish: Biznesni boshqaruvning bir qismi mijozlarga xizmat ko‘rsatish va ularning talablari va istaklariga javob berishdir. Mijozlarga xizmat ko‘rsatish samarali marketing va mijoz munosabatlarini rivojlantirish uchun juda

muhimdir. Korxonalar strategiyalarini belgilash: Biznesni boshqaruvda korxonalar strategiyalarini belgilash va ularni amalga oshirish uchun kerakli qarorlarni qabul qilish zarurdir. Strategiyalar, korxonalar rivojlanishi, bozor paydo bo‘lishi va raqobatga qarshi turishda muhim ro‘l o‘ynaydi.

Ushbu vazifalar va maqsadlar biznesni boshqaruvning asosiy maqsadlaridan ba’zilaridir. Biznesni samarali boshqarish uchun boshqaruv organlari va tadbirkorlar o‘zlarini rivojlantirish, yangiliklarga moslashtirish va yangi yondashuvlarni qabul qilish kerak.

Korxonalarda biznes rejasi asosida faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarishning ustuvor yo‘nalishlarining dolzarbligi quyidagicha:

1. Maqsadlarni aniqlash: Biznes rejasi tashkil etishda birinchi qadam maqsadlarni aniq bir shaklda aniqlashdir. Maqsadlar korxonaning o‘zini nima uchun faollik ko‘rsatishi kerakligini, qanday natijalar olishi kerakligini va qanday miqyosda rivojlanishi kerakligini belgilaydi.

2. Bozor analizi: Biznes rejasi tashkil etishda bozor analizi juda muhimdir. Bozor analizi orqali korxonalar o‘zining bozor segmentini, raqiblarni, talabni va iste’molchilarning xohishlarini tushunadi. Bu esa korxonaning bozorda qanday pozitsiyada turishi va qanday foyda olishi mumkinligini aniqlab beradi.

3. Strategik planlashuv: Biznes rejasi tashkil etishda strategik planlashuv juda muhimdir. Strategik plan korxonaning uzoq muddatli maqsadlariga yetishish uchun qanday yo‘llarni belgilaydi va boshqaruv organlarga yo‘l ko‘rsatadi.

4. Xodimlar va resurslar: Biznes rejasi tashkil etishda xodimlar va resurslar juda muhimdir. Xodimlarni to‘g‘ri tanlash, ularga zarur bilim va ko‘nikmalar ta‘minlash, motivatsiyalash va ularni mustahkamlash biznes rejasi samarali amalga oshirilishi uchun zarurdir.

5. Moliyaviy boshqaruv: Biznes rejasi tashkil etishda moliyaviy boshqaruv ham muhimdir. Moliyaviy boshqaruv korxonaning daromad va xarajatlarni boshqarish, moliyaviy resurslarni samarali ishlatish, investitsiyalar va daromadni oshirish strategiyalarini shakllantirishga yordam beradi.

6. Monitoring va baholash: Biznes rejasi tashkil etishdan so‘ng monitoring va baholash muhimdir. Monitoring jarayonlarni nazorat qilish, amalga oshirilayotgan ishlarni tekshirib chiqish, muvaffaqiyatni baholash va zarurligi bo‘yicha o‘zgarishlarni kiritishga yordam beradi.

Ustuvor yo‘nalishlarning dolzarbligi korxonalarda biznes rejasi asosida faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarishni ta‘minlaydi va korxonalar uzoq muddatli rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Korxonalarda biznes reja asosida faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarishning ustuvor yo‘nalishlarining mavzuga oid ko‘plab adabiyotlar mavjud. Bu

adabiyotlar, korxonalar rahbariyati va boshqaruv organlariga biznes reja asosida faoliyatni samarali boshqarishda yordam berishi uchun muhimdir. Quyidagi adabiyotlardan ba’zi mashhur va foydali misollardir:

1. "Business Model Generation" (Alexander Osterwalder va Yves Pigneur): Bu kitob, biznes rejalarini yaratish va o’rganishda qulay usullar taklif etadi. Biznes reja modellari tuzilishi, o’zgarishlarni qabul qilish va yangi biznes idealarni rivojlantirish uchun foydali bo’ladi.

2. "The Lean Startup" (Eric Ries): Bu kitob, biznes rejalarini o’rganishning eng so’nggi metodikalarini taklif etadi. Mijoz talablari va bozor sharoitlariga mos keladigan samarali biznes rejalarini yaratishda qanday qo’llanish mumkinligini ko’rsatadi.

3. "Blue Ocean Strategy" (W. Chan Kim va Renee Mauborgne): Bu kitob, raqobatdan qochish va yangi bozor segmentlarini topish uchun strategik rejalar yaratishda qanday yondashuvlarni taklif etadi. Biznes rejalarini innovatsiyalardan foydalanib rivojlantirishning muhimligini ko’rsatadi.

4. "The Innovator's Dilemma" (Clayton M. Christensen): Bu kitob, innovatsiyalarni boshqarishning muhimligi haqida ma'lumot beradi. Biznes rejalarini o’zgartirish va yangiliklarni qo’llashda qanday tartibga solishtirish kerakligi haqida fikrlar taklif etadi.

5. "Good to Great" (Jim Collins): Bu kitob, korxonaning muvaffaqiyatli o’zgarishlarni qilishda muhim bo’lgan omillar haqida tushuncha beradi. Biznes rejalarini rivojlantirish, korxonaning muvaffaqiyatiga yo’l ochishda muhim ahamiyatga ega. Bu adabiyotlar, korxonalarda biznes reja asosida faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarishning ustuvor yo’nalishlarini o’rganish uchun foydali ma’lumotlar bilan ta’minlaydi. Bu adabiyotlardan foydalanish, korxonaning muvaffaqiyati uchun strategik rejalar tuzilishi va amalga oshirilishi uchun yaxshi bir boshlang’ich bo’ladi.

Tadqiqot metodologiyasi

SWOT tahlili, bir korxonalar yoki biznes reja asosidagi faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarishda muhim bo’lgan ustuvor yo’nalishlarni aniqlash uchun qo’llaniladigan analitik modellardan biridir. SWOT tahlili, korxonalar yoki biznes reja asosidagi faoliyatni tahlil qilish va o’zini rivojlantirish uchun strategik qarorlar qabul etishda yordam beradi. SWOT tahlili, korxonalarining ichki va tashqi muhitlariga nisbatan mustaqil ravishda qanday o’zini o’rganishini, mustaqil ravishda qanday rivojlanishini aniqlashga yordam beradi.

SWOT tahlili 4 asosiy qismga bo’linadi:

1. Kuchli yoki ustuvorliklar (Strengths): Korxonaning yaxshi taraflari, uning qo’llab-quvvatlovchi xususiyatlari va ustuvorliklari bu bo’limda ko’rsatiladi. Misol uchun, korxonalar innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishi, yuqori sifatli xizmatlar

taqdim etishi, xizmatlar uchun yuqori narxlarni talab qilishi kuchli yoki ustuvorliklar deb hisoblanadi.

2. Ziddiyatlar (Weaknesses): Bu bo‘limda korxonaning kamchiliklari, qo‘shilishi kerak bo‘lgan yo‘nalishlar va muammolari ko‘rsatiladi. Misol uchun, korxonaning marketing va branding sohasida kamayishni sezayotgan, xizmatlar uchun to‘g‘ri narxlarni belgilashda qiyinchiliklarni ko‘rsatgan, ishchilarining motivatsiyasini oshirishda muammolar ko‘rsatgan ziddiyatlar deb hisoblanadi.

3. Imkoniyatlar (Opportunities): Bu bo‘limda korxonaning foydalanishi mumkin bo‘lgan imkoniyatlari va rivojlanish yo‘nalishlarini ko‘rsatadi. Misol uchun, yangi bozorlarga kirish imkoniyati, yangi tekshiruvlar va texnologiyalar bilan tanishtirish imkoniyati, xaridorlarning talablari va istaklari ustida ishlash imkoniyati imkoniyatlar deb hisoblanadi.

4. Tehluke (Threats): Bu bo‘limda korxonaning potentsial tehluke va muammolar ko‘rsatiladi. Misol uchun, raqobatli bozor sharoitlari, yangi tekshiruvlar va tekshiruvlar sohasidagi rivojlanish, siyosiy va iqtisodiy sabablari bilan kengayishi mumkin bo‘lgan tehluke va muammolar tehluke deb hisoblanadi.

SWOT tahlili yordamida korxonaning yoki biznes reja asosidagi faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarishning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlab, strategik qarorlar qabul etishga yordam beradi. Bu tahlilni amalga oshirish uchun korxonaning ichidagi va tashqi muhitdagi ma’lumotlardan foydalaniladi va bu ma’lumotlar to‘planganidan so‘ng korxonaning strategik yo‘nalishlari belgilanadi.

Tahlil va natijalar

Korxonalarda biznes reja asosida faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarishning ustuvor yo‘nalishlarini o‘rganishda erishilgan yutuqlar quyidagilar bo‘lishi mumkin:

1. Xalqaro standartlar va sertifikatlar: Xalqaro standartlar va sertifikatlar, korxonalar uchun qo‘llanilgan metodologiyalarni o‘rganishda yordam beradi. Misol uchun, ISO standartlari va boshqa xalqaro sertifikatlar, korxonalar uchun yaxshi amaliyotlarni o‘rganishda yordam beradi.

2. Biznes rejasi kurslari va treninglar: Biznes rejasi kurslari va treninglar, rahbariyat va boshqaruv organlarining biznes rejalarini o‘rganishda yordam beradi. Bu kurslar va treninglar, korxonalar uchun foydali usullar va texnikalarni o‘rgatishda yordam beradi.

3. Biznes reja konsultantlari: Biznes reja konsultantlari, korxonalar uchun biznes rejalarini tuzishda va rivojlantirishda yordam beradigan mutaxassislar. Ular, korxonaning mahsulotlarini va xizmatlarini sotish, marketing strategiyalarini rivojlantirish va mijozlar bilan aloqada bo‘lishda yordam beradi.

4. Biznes reja konferensiyalari va forumlari: Biznes reja konferensiyalari va forumlari, korxonalar uchun yangi yo‘nalishlarni o‘rganishda va biznes rejalarini

rivojlantirishda yordam beradigan muhim platformalar. Bu tadbirlar, so‘nggi yangiliklarni o‘rganish, tajribalar almashish va yangi hamkorliklarni topishga imkon beradi.

5. Tadbirkorlik maktablari va akademiyalari: Tadbirkorlik maktablari va akademiyalari, biznes rejalarini o‘rganish va rivojlantirishda keng ko‘mak ko‘rsatadigan o‘quv markazlardir. Ular, korxonalar uchun muhim bilimlarni o‘rgatish, innovatsion texnikalar va strategiyalarni rivojlantirishda yordam beradi.

Bu yutuqlar, korxonalarda biznes reja asosida faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarishning ustuvor yo‘nalishlarini o‘rganishda muhim rol o‘ynaydi. Bu resurslardan foydalanish, korxonalar uchun muvaffaqiyatli biznes rejalarini tuzilishi va amalga oshirilishi uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘makni ta’minlashga yordam beradi.

Muhokama

Korxonalarda biznes reja asosida faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarishning ustuvor yo‘nalishlarini o‘rganishda yana quyidagi narsalarga e’tibor berish kerak:

1. Tadbirkorlik va innovatsiyalar: Tadbirkorlik va innovatsiyalar, korxonalar uchun muhimdir. Yangi mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqish, yangiliklarni qabul qilish va harakat qilish, tadbirkorlik va innovatsiyalarni o‘rganishning muhim qismidir.

2. Marketing va branding: Marketing va branding, korxonalar uchun muhimdir. Mijozlarga mahsulotlarni sotish, brendni rivojlantirish, marketing strategiyalarini tuzish va reklama faoliyatlarini o‘rganishga e’tibor berish kerak.

3. Xizmat sifati va mijoz xizmati: Xizmat sifati va mijoz xizmati, korxonalar uchun muhimdir. Mijozlarga yaxshi xizmat ko‘rsatish, ularning talablarini tushunish va ular bilan muntazam aloqada bo‘lish muhimdir.

4. Kadrlar boshqarish: Kadrlar boshqarish, korxonalar uchun muhimdir. Xodimlarni motivatsiyalash, rivojlantirish va taraqqiyotlarini ta’minlash, shuningdek, jamoa ishlari va boshqaruv usullarini o‘rganish muhimdir.

5. Moliyaviy boshqaruv: Moliyaviy boshqaruv, korxonalar uchun muhimdir. Moliyaviy ma’lumotlarni tushunish, moliyaviy rejalarini tuzish, pul mablag‘larini boshqarish va daromadni oshirishga yordam beradi.

Bu yo‘nalishlar, korxonalar uchun muvaffaqiyatli biznes rejalarini tuzilishi va amalga oshirilishi uchun zarur bo‘lgan asosiy elementlardir. Bu yo‘nalishlarga e’tibor berish, korxonalar uchun samarali faoliyatni ta’minlashda katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

Xulosa

Biz xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, korxonalarda biznes-reja asosida faoliyatni samarali tashkil etish ko‘plab omillarga bog‘liq hisoblanadi va quyidagilar asosiylari hisoblanadi:

1. Muvaffaqiyatli liderlik: Muvaffaqiyatga erishgan korxonalar rahbarlari, o‘zlarini va jamoalarini ilg‘or yaratish, motivatsiya berish va vaziyatlarni amalga oshirishda ko‘p vaqt sarflab keladigan liderlik sifatlariga ega bo‘lishi kerak.

2. Maqsadga yo‘naltirilgan jamoa: Rivojlangan korxonalar, jamoalarni maqsadga yo‘naltirish va ularga o‘zlarini qanday rivojlantirishlari, qanday muammoni hal qilsalar bo‘ladi, shuningdek maqsadlar bilan birga ishlashadi.

3. Innovatsion yondashuv korxonalar: Rivojlangan korxonalar, innovatsiyalarga va yangiliklarga tayyor bo‘lishadi, yangi ideyalarni qabul qilishadi va ularni amalga oshirish uchun zarur resurslarni ajratishadi.

4. Konsentratsiya: Rivojlangan korxonalar, faoliyatlarini konsentratsiyalashtirish va asosiy faoliyatlariga ega bo‘lishadi, qisqa muddatda yaxshi natijalarga erishish uchun yo‘l harakat qiladi.⁶ Biz ushbu maqolani yozishda shu kabi ma’lumotlarga tayandik. Bu mavzuni o‘rganish borasidagi bilimlarni barchasini egalladik va mavzuga oid o‘z fikr va mulohazalarimizni keltirib o‘tdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining „O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora tadbirlar to‘g‘ridagi“ 03.07.2018 yildagi PQ-3832-son qarori

2. Krutikov V.K., Arakelyan S.A., Dorojkina T.V., Kostina O.I., Fedorova O.V. K84 Regionalnaya ekonomika. Uchebno-metodicheskoe posobie. Kaluga: Izd-vo «Eydos», 2015. – 202s.

3. A.Soliev. O‘zbekiston geografiyasi (O‘zbekistonning ijtimoiy- iqtisodiy geografiyasi). T.: «Universitet», 2014. B.26.

4. **Jim Collins "Good to Great" 2001.**

5. Lola A.M. Osnovo gradovedeniya i teorii goroda. M.: Izd-vo:»KomKniga», 2005. Str.202.

6. Lappo G., Polyan P., Selivanova T. Administrativno territorialnoe preobrazovaniya i razvitie aglomeratsiy. M.: Izdvo:»KomKniga», 2011. Str.123.

7. V. V.Tomilov, L.N. Semerkova . Marketing rabochey silo. M. 2004.S. 243.

8. S.Raxmonova. Bandlik siyosati va uning asosiy yo‘nalishlari. Iqtisod va moliya G ekonomika i finanso 2017, 7

9. Shodiev, Z.Yoldoshev. Aholi turmush darajasini oshirishda mehnat resurslaridan samarali foydalanish yollari. stat.uz.

10. N.Zokirova. Milliy iqtisodiyotda mehnat resurslari mobilligi.biznes-daily.uz . 30.11.2018 | Nomer: №11(131)-2018

⁶ "Good to Great" Jim Collins 2001.

11. J.Sharipov Dunyo mamlakatlari va O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida sanoatning orni stat.uz.

12. D. Raximova, O. Xusanov. Mahalliy hokimiyat organlarining vakolat va mas’uliyatini qayta ko’rib chiqish hamda mustaqilligini yanada oshirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan Ilmiy-ommabop qo‘llanma. Toshkent «Ma’naviyat» 2019 y.

13. Rasulov T.S., Sharipov Q.B., —XXI asr: fan va ta’lim masalalari ilmiy elektron jurnali. №3, 2018 yil.